

BY

Las percepciones de la competencia investigativa en el desarrollo de investigación científica en la educación superior

Perceptions of research competence in the development of scientific research in higher education

Guadalupe del Carmen Balta Sevillano

<https://orcid.org/0000-0002-1413-0653>

dbaltase64@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima - Perú

Ruby Liz Urquizo Esparza

<https://orcid.org/0000-0001-6428-3298>

rurquizoe@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima - Perú

Miguel Velásquez Pila

<https://orcid.org/0009-0005-5165-9512>

mvelasquezpi@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima – Perú

Viari Bello Vilcapoma

<https://orcid.org/0000-0002-5936-7558>

bbellovi@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima - Perú

RESUMEN

Ante la necesidad de cimentar una cultura científica sólida, se requiere desarrollar una competencia investigativa desde la educación temprana a fin de lograr construir explicaciones y formar teorías; el objetivo de la presente investigación es desarrollar una sistematización de la teoría de competencia investigativa a nivel mundial durante el periodo del 2014 al 2024, para analizar su objeto de estudio en el transcurrir del tiempo, vincular las habilidades y destrezas, valorar las percepciones, y, en función de ello, proponer los tipos de competencias que debe contar un docente en el desarrollo de los trabajos de investigación. Metodológicamente se consideró un estudio de nivel cualitativo de análisis documental; las reglas se determinaron con base en la revisión literaria, considerando la coherencia y secuencia de la bibliografía seleccionada. Se concluye que es necesario determinar ciertas estrategias que aseguren una adecuada y sólida formación de los educadores en relación a la aplicación de recursos tecnológicos para ubicar y seleccionar investigaciones que les permitan crear nuevos conocimientos científicos. Solo los docentes-investigadores con dominio de las competencias en una sociedad cambiante respecto a la información, lograrán los objetivos estratégicos académicos de las instituciones educativas tanto en los escenarios públicos y privados.

Palabras clave: competencia investigativa, formación profesional, docencia universitaria.

Recibido: 19-02-24 - Aceptado: 30-04-24

BY

ABSTRAC

Given the need to cement a solid scientific culture, it is necessary to develop research competence from early education in order to be able to construct explanations and form theories; The objective of this research is to develop a systematization of the theory of research competence worldwide during the period from 2014 to 2024, to analyze its object of study over time, link skills and abilities, assess perceptions, and, based on this, propose the types of competencies that a teacher should have in the development of research work. Methodologically, a qualitative study of documentary analysis was considered; The rules were determined based on the literature review, considering the coherence and sequence of the selected bibliography. It is concluded that it is necessary to determine certain strategies that ensure an adequate and solid training of educators in relation to the application of technological resources to locate and select research that allows them to create new scientific knowledge. Only teachers-researchers with mastery of competencies in a changing society with respect to information will achieve the academic strategic objectives of educational institutions in both public and private settings.

Key words: research competence, professional training, university teaching.

INTRODUCCION

La educación superior se enfoca al desenvolvimiento de destrezas de los profesionales en las diversas carreras y se vincula con la investigación; los escenarios de instrucción y aprendizaje notablemente muestran grandes cambios, los cuales se debe fortalecer con la reflexión y confortamiento de la enseñanza universitaria bajo una educación y medios que propicien la continuidad y calidad de la formación (UNESCO IESALC, 2020); sin embargo, debe hacer frente a diversos panoramas que impulsan revolucionar los nuevos prototipos de los docentes, la programación en formación continua dentro de un escenario competencial. La enseñanza y aprendizaje se fortalecerá según los modelos educativos universitarios que repercutirá en la tarea docente y en las funciones digitales (Guitert y Romeu, 2019).

Cada carrera académica tiene una estructura diferente en todos los países; así como el tránsito de desarrollo de la vida académica superior. Al no darse la valoración correspondiente se ha descaminado grandes coyunturas académicas lo que impactó en la carrera académica por la falta de criterios que aseguren la calidad de la instrucción en las universidades y ante la necesidad imperiosa de construir conocimientos de gran impacto, que darán estabilidad a las instituciones universitarias; se resalta además la acción estratégica de asociar la innovación y desarrollo con la investigación (Toledo-Lara, 2019). En ese sentido, se confirma que los procesos del sistema educacional enfrentan desafíos en la instrucción de profesionales competentes con habilidades tecnológicas y la interconexión digital para la búsqueda y análisis de la información científica.

Al abordar la competencia investigativa desde referentes conceptuales, señalaremos que según Mendioroz et al. (2022) es la agrupación de competencias de nivel específico, el cual sigue un procedimiento racional y táctica científica; por ello, demanda la formación tanto en conocimientos como en habilidades, desarrollo de estrategias, conductas y valores; permite problematizar distintas áreas temáticas, fomenta el análisis crítico, indaga las realidades para llevarla a la reflexionar y plantear soluciones bajo un entorno social. Se asocia al desarrollo de habilidades genéricas en el acto de investigar, considera el trabajo en equipo y el empleo de la tecnología.

La e-investigación refiere al uso de las técnicas digitales en la construcción de la investigación científica. Asimismo, es unir las herramientas digitales actualizadas en el procesamiento de datos e intensificar la colaboración científica; a nivel Latinoamérica, España y Portugal, los investigadores han incorporado como email, las videoconferencias, los programas estadísticos y las redes sociales; sin embargo, aún resulta incipiente para el área de investigación (Arcila et al., 2014, p. 79).

Asimismo, la investigación integra los procesos de formación de los niveles de posgrados; en ese sentido, se requiere una preparación de carácter integral donde se conecte la teoría con las situaciones sociales y se apoye en el conocimiento científico (Suárez, 2018). Los docentes que imparten la educación superior deben dominar las competencias digitales, no debe verse solo como elemento de búsqueda de información, sino más bien como herramienta útil para la creación de recursos educativos, para la evaluación y las prácticas educativas, (García Vélez,

BY

et al., 2021). Las TICS son clave para el procesamiento de toda información científica, analizar el rendimiento académico y garantizar el éxito profesional sostenible (Pagani et al., 2016).

Dentro de la problemática se resalta las limitadas competencias digitales en la pedagogía para la autopercepción, requiere que los actores desarrollen un conjunto de habilidades a fin de elaborar un diagnóstico, establecer las experiencias, capacidades y potencialidades de liderazgo; se debe evidenciar quienes tienen más dificultades en la conectividad, equipamiento tecnológico, que represente un número alto (Hernández-Escolano et al., 2021); asimismo, existe preocupación en el educador en la aplicación del sistema de evaluación bajo un escenario no presencial; es decir virtual, al no identificarse los elementos necesarios, se suma la necesidad de modificar las nociones de qué y cómo evaluar las enseñanzas prácticas (Castillo Olivares y Castillo Olivares, 2021).

En los estudiantes se evidencia diversas debilidades, como limitaciones en examinar y procesar la información, sumado a las deficiencias en la práctica de lectura (Barzola et al., 2021); se suma la falta de aplicación de estrategias de índole argumentativa en las redacciones científicas, el manejo de un léxico para la redacción e interacción de la socialización, existe vínculos directos entre las capacidad comunicativa y la competencia investigativa lo que garantizan un adecuado desarrollo de las etapas en la investigación. Si los estudiantes se involucran de forma adecuada con la metodología se obtiene resultados positivos (Sánchez y Rodríguez, 2023).

De igual forma confusión de opiniones al seleccionar información y al construir los razonamientos, a pesar tener ordenado la data, los que no consideran en la construcción de sus argumentaciones, mostrándose disfunciones entre la percepción y el desempeño real. Sobre pensamiento creativo, el alumno no tiene la capacidad de dar nuevas soluciones considerando sus ideas; la metacognición, debe tomarse en cuenta para aprender a aprender; todo ello muestra una débil capacidad de autorregulación (Mendioroz et al., 2022).

De acuerdo a Guillén-Gámez et al. (2024) las competencias en investigación, relacionados al uso de las redes sociales académicas en la Universidad de Kuwait mostraron un nivel medio-bajo, por la falta de recursos, tiempo; en otras evaluaciones dan como resultado solo habilidades intermedias en cuanto a las normas éticas o un nivel bajo respecto a la habilidades de uso de buscadores diversos en la web, para ubicar y compartir la información; debilidad similar en la creación de los perfiles vía ORCID.; en ese sentido, es necesario propiciar en los docentes y alumnos el mayor uso de los datos digitales y los buscadores científicos. De la problemática señalada tenemos ¿Los resultados de aprendizaje pedagógico de las investigaciones que nos muestra la literatura nos acercan o alejan sobre el desarrollo de esta habilidad considerando el compromiso profesional para abordar las brechas a través de la investigación científica?

Considerando la pregunta planteada y el propósito de extender el plano teórico, sobre la base de la competencia, el objetivo es desarrollar una sistematización de la teoría de investigaciones a nivel mundial durante el periodo del 2014 al 2024 con los de los años 2002 al 2012, sobre la competencia investigativa en el transcurrir del tiempo, para luego vincular las habilidades y destrezas, valorar las percepciones y en función de ello proponer los tipos de competencias que debe contar un docente en el desarrollo de los trabajos de investigación.

En el desarrollo de la presente investigación señalamos que la competencia de carácter investigativo es transcendental en el adiestramiento de todo profesional el cual le servirá y traerá logros en su vida, al orientarse a tener la capacidad de desarrollar una cultura científica bajo una base metodológica e interdisciplinario (Ayala-Ruiz et al., 2019). Efectuar un análisis reflexivo sobre un determinado método educativo es relevante, en razón de que la enseñanza superior confronta grandes desafíos desde décadas pasadas, siendo una de ellas, la rápida transformación del conocimiento y la creciente cantidad de información o datos (Ureta et al., 2018).

Según Guitert y Romeu, (2019), las ideas innovadoras permiten avanzar y evolucionar hacia los mejores resultados, adaptarnos hacia los nuevos sucesos que aparezcan en el proceso de desarrollo del curso. La evaluación evoluciona según las actividades y los recursos, y minusvalora las debilidades detectadas, se recomienda realizar estas acciones en equipo o bajo un círculo de docentes con visión de mejora continua para que sea más enriquecedor. Se debe implantar procesos de rediseño continuos para un nuevo desarrollo y nueva evaluación.

Para Boix y Gardner, (2021) la tarea actual es modelar docentes con la alta capacidad de desenvolverse en un escenario de interconectividad compleja bajo un compromiso profesional. Se debe apoyar e incentivar a los educadores en el manejo de las herramientas digitales para fortalecer la innovación en todo el sistema educativo, el

cual se fortalece en la reflexión, tener claro sus fortalezas y debilidades al hacer uso de todos los elementos de las tecnologías digitales las cuales deben ser categorizado según los niveles que correspondan siempre en la línea de menor a mayor.

Sobre la percepción de la investigación educativa Galindo-Domínguez et al, (2022), precisa que se podría tener grandes beneficios al desarrollar las prácticas y competencias en los docentes en razón de que promueve la profesionalidad sobre la profesión del educador, más aún podrán desarrollar también competencias de carácter emprendedor, tener autoeficacia y proactividad, así como, hacer frente a las amenazas y dificultades.

En la construcción de la competencia investigativa en estudiantes universitarios, Rojas, (2019) indica que es necesario aplicar un plan de estudios modular según las competencias y probar las evidencias; por tanto, los lineamientos aplicados por los educadores favorecen los aprendizajes.

METODOLOGIA

Se consideró en el presente desarrollo un estudio cualitativo con análisis documental, las reglas se determinaron en base a la revisión literaria, considerando la coherencia y secuencia; la bibliografía seleccionada, permite abordar y dar alternativas al problema planteado o fenómenos del contexto (Hernández et al., 2014). Dentro de las fuentes primarias se consideró 22 artículos científicos de la base de datos de Scopus y Scielo; 14 fuentes secundarias compilaciones seleccionadas según las palabras clave: “competencia Investigativa”, “formación profesional”, “docencia universitaria”, “destreza” y “compromiso personal” y como fuentes terciarias 3 documentos (libros) que han sido considerados en el desarrollo de la investigación.

Se efectuó previamente el ordenamiento, combinación y evaluación para la sistematización de nivel teórico sobre la competencia investigativa, considerando los conceptos y enfoques determinados por varios autores de años anteriores pero que son de gran importancia al fortalecer las teorías planteadas en el presente siglo; se consultaron además tesis de maestría y doctorales, artículos científicos, informes y diagnósticos relacionados; así tenemos los siguientes estudios previos:

Shaw, (2002) aplicar de la informática la simulación, así como el diseño y la evaluación o análisis desde lo particular hacia el método de la construcción de la investigación. Restrepo (2003), determina dentro de las competencias: capacidad para formular problemas, diseñar la metodología, seleccionar y procesar la información, efectuar discusiones, discutir y formular resultados razonables.

Así mismo, Fonseca et al, (2005) plantea los niveles: En el inicial el manejo selectivo de la información hacia el pensamiento causal, determinar variables específicas. En el nivel intermedio efectuar la argumentación, el diseño para contrastar hipótesis, formular los instrumentos o técnicas apropiadas; en el avanzado, contextualizar y resolver problemáticas sobre las variables determinadas.

Por su parte, Gayol et al., (2008) considera que las capacidades cognitivas en el manejo de la bibliografía, delimitar un determinado problema; abordar una investigación de forma individual o grupal, plantear hipótesis, marco teórico, validación y determinar la estructura de un proyecto investigativo.

De igual forma, Tobón, (2008) señala que las investigaciones son un enfoque para la formación para integrar los saberes, construir los programas de acuerdo a la filosofía institucional, orientar la educación bajo los criterios de calidad, poner énfasis en la didáctica y evaluación; finalmente emplear estrategias en instrumentos en las investigaciones de los niveles cualitativo y cuantitativo.

De la misma manera, Salguero y Ollarves, (2009) plantea que las competencias organizativas para el tratamiento de los fundamentos metodológicos, en las actividades de gestión, el tratamiento del financiamiento y en las comunicacionales valorar las experiencias de la investigación (oral-escrita), el asesoramiento e involucramiento en actividades de índole académico, por último, en las colaborativas, en el asesoramiento, acompañamiento o participación como coautor.

Muy destacado se tiene a Estrada Molina, (2014), que habla sobre la importancia del afianzamiento de la competencia investigativa desde todos los campos para complementar la actividad investigativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Destacando el objetivo de la presente investigación en desarrollar una sistematización de la teoría de la competencia investigativa a nivel mundial durante el periodo del 2014 al 2024 con el periodo comprendido desde los años 2002 al 2012, para analizar su objeto de estudio en el transcurrir del tiempo, para luego vincular las habilidades y destrezas, valorar las percepciones y en función de ello proponer los tipos de competencias que debe contar un docente en el desarrollo de los trabajos de investigación; del análisis documental destacamos que los autores del periodo 2002 al 2012 concuerdan en señalar la importancia del uso de la tecnología, tener la capacidad crítica para plantear problemas hasta formular resultados razonables, para desarrollar una investigación efectuarlo por niveles, resaltar la relevancia de las capacidades cognoscitivas; así como toda acción que se ejecute debe integrar los saberes en línea de acuerdo a la filosofía institucional y con las competencias organizativas permite el logro esperado en la investigación científica.

De los autores comprendidos del periodo 2014 al 2024 se valora los siguientes argumentos de (Hernández-Escolano et al, 2021), quienes determinan la trascendencia de proponer la reforma digital bajo un prototipo de desarrollo competencial significativo considerando la práctica, reflexión, resoluciones o decisiones, a partir de técnicas en proyectos y desafíos, de ahí la relevancia o consideración como pieza clave el soporte técnico y pedagógico en el proceso de adquirir capacidades que aseguren el éxito en la enseñanza virtual y presencial. De igual forma a Zapata Ancajima (2022) quien confirma que la competencia investigativa con apoyo de la tecnología fortalece las experiencias formativas de la e- investigación, así como Duche Pérez et al, (2023) valora la necesidad de propiciar una cultura de investigación sólida en la educación superior, resaltando cómo estas competencias favorecen al rendimiento y el crecimiento en los universitarios, considera la importancia crítica de las competencias en el campo de la investigación por lo que cultivar las habilidades relacionadas desde la primera etapa fortalecerá la cultura en la investigación.

Los resultados evidencian también una contradicción entre las competencias investigativas y las TIC, en la formación de las competencias donde el educador tiene a su cargo la formación permanente y de manera progresiva, por tanto, se debe determinar el problema, efectuar el tratamiento de la situación hacia los resultados de investigación, para alcanzar la máxima expresión en el desempeño docente (Cárdenas Zea et al, 2021). En esa línea, Estrada Molina (2014), afirma que las habilidades investigativas en la etapa de la educación superior ha sido materia de discusión y análisis a nivel mundial, en razón de que los universitarios pueden abordar los problemas profesionales desde la óptica científica e investigativa.

Por su parte, se considera también a Casillas-Martín et al, (2022) quienes describen la importancia de la posición económica y la identificación cultural del núcleo familiar en razón de que influye en los grados de conocimiento y capacidad, mas no en la actitud; por tanto los estudiantes que provienen de familia con nivel económico estable logran mejor conocimiento y gran capacidad en la comunicación y acciones de colaboración; esto ratifica la relevancia del pronóstico de contar con las competencias digitales señalado por Ames (2016), sobre el amplio acceso a los dispositivos digitales evidenciará mayores conocimientos, sólidas capacidades y actitud afianzará los niveles de comunicación y amplia colaboración. Ahora bien, según Juárez y Torres (2022) es necesario caracterizar la capacidad investigativa básica por ser el primer peldaño para ejecutar las actividades de investigación. La avanzada ubicada en el siguiente peldaño integra todos los aspectos metodológicos formales, como son las técnicas y métodos de rigor que se adaptan a los procesos de investigación.

Valorando el desempeño docente se tiene a Barbachán et al, (2020) quienes manifiestan que es el profesional con alta capacidad de propiciar en sus educandos la construcción de habilidades para formar un perfil investigativo que refuerza la calidad en la educación superior; por ello el educador tiene un amplio dominio y especializaciones de las materias relacionadas, mantiene una buena relación, genera empatía que favorecen el aprendizaje sobre pesquisas y según Bracho Pérez (2019) las habilidades investigativas despierta en los educadores un desempeño sólido, eficiente y productivo, ello en razón de que se vincula en los diferentes ámbitos la teoría según la literatura con la práctica lo cual fortalece los diversos aspectos representativos de una sólida investigación, hacia la generación de nuevos conocimientos y Beltrán Molina et al, (2022) quien asegura que un educador con

BY

altas competencias debe recibir capacitación sobre pedagógica donde se desarrolle las metodologías activas para el desarrollo investigativas con enfoques sociales.

Como explicación se señala que queda demostrado que la investigación donde se aplique el rigor didáctico soportado en herramientas digitales tiene una extraordinario valoración, contribuye a darle solidez para enfocarlo como una nueva tendencia del aprendizaje en la enseñanza universitaria; así como, es importante desarrollar en la constitución docente de pre y de posgrado una novedosa competencia por medio de las herramientas tecnológicas para manejar con eficiencia y prontitud los procesos de investigación, donde se asocie los desempeños y comportamientos de índole técnico en la investigación (Buendía et al., 2018); asimismo, es necesario relacionar las percepciones de las competencias digitales, organizativas y tecnológicas y de acuerdo a Reyes Rodríguez et al. (2024) el trabajo colaborativo trae resultados positivos en los educandos toda vez que mejora las habilidades investigativas ante la motivación y manejo de los temas a abordar.

Muy importante considerar que al evaluar las competencias de nivel investigativo, es necesario de forma básica conocer las percepciones sobre el grado de conocimiento de las habilidades para analizar investigaciones con enfoque cuantitativo y cualitativos, tener las capacidades en la búsqueda de datos con carácter científico, el dominio en emplear los operadores booleanos que perfeccionaran las búsquedas de artículos indexados; además de la destreza en los gestores bibliográficos para ordenar adecuadamente las citas bibliográficas, la gestión moderada y segura del uso de las redes sociales, para insertar las publicaciones propias y consultar las estadísticas relacionadas. En cuanto al nivel de gestionar las publicaciones aplicar las normas que lo regulan según la editorial que se determine, tomar en cuenta las fuentes originales y los resultados que arriban los investigadores, muy en particular ser meticulosos con la bibliografía que se utilizará y evitar totalmente los plagios de otras investigaciones.

Como argumento final se precisa que el desarrollo de las competencias tecnológica en los educadores influenciara grandemente en el nivel de la calidad de la educación superior (Demeshkant et al., 2020).

CONCLUSIONES

Es necesario, determinar ciertas estrategias que aseguren una adecuada y sólida formación de los educadores en relación a la aplicación de recursos tecnológicos para ubicar y seleccionar investigaciones que les permita crear nuevos conocimientos científicos. Solo los docentes-investigadores con dominio de las competencias en una sociedad cambiante respecto a la información lograrán los objetivos estratégicos académicos de las instituciones educativas tanto en los escenarios públicos y privados.

De igual forma, las instituciones universitarias tienen la gran responsabilidad de promover la formulación, producción y difusión del conocimiento, ante ello, debe determinarse mecanismos mediante el cual los educandos desarrollen las capacidades investigativas con los recursos académicos que se les provea en la instrucción profesional, que garantice un aprendizaje continuo y con responsabilidad social.

El desarrollo de las competencias investigativas de carácter colaborativa y aceptada entre los educadores y educandos garantizan un aprendizaje efectivo de las asignaturas de proyectos de investigación. La acción de integrar estrategias didácticas para la resolución de conflictos debe estar acompañada de metodologías activas y recursos tecnológicos para acceder a todas las fuentes de suministren información. Las rúbricas acompañadas de los indicadores para la evaluación formativa, deben orientar y retroalimentar el nivel de desempeño de las competencias investigativas.

El Educador con habilidad investigativa debe conocer las percepciones sobre el grado de conocimiento de las habilidades para analizar los diversos tipos de investigaciones, además de tener la capacidad efectiva de búsqueda de datos, así como amplio dominio en el empleo de los operadores booleanos los cuales perfeccionaran las búsquedas de artículos indexados; además de la destreza en los gestores bibliográficos para ordenar adecuadamente las citas bibliográficas, la gestión moderada y segura del uso de las redes sociales, para insertar las publicaciones propias y consultar las estadísticas relacionadas.

Al gestionar las publicaciones debe aplicar las normas reguladoras según la editorial que se determine, tomar en cuenta las fuentes originales y los resultados que plantean los investigadores, resaltar la bibliografía que se utilizará y evitar en todos los extremos los plagios de otras investigaciones.

REFERENCIAS

- Ames, P. (2016). Los niños y sus relaciones con las tecnologías de información y comunicación: un estudio en escuelas peruanas. *DESIDADES - Revista Eletrônica de Divulgação Científica DaInfância E Juventude*, 11, 11-21. <https://bit.ly/3kiPph0>
- Arcila, C., Calderín, M., Núñez, L. y Bricero, Y. (2014). E-Investigación Social en América Latina. En E. Romero y M. Sánchez (Eds). *Ciencias sociales y humanidades digitales. Técnicas, herramientas y experiencias de e-Research e investigación en colaboración* (pp. 79-100). Sociedad Latina de Comunicación Social de Tenerife.
- Ayala-Ruiz, M. E., Machín-Armas, P.A. y Ronda-Velázquez, G. (2019). La interdisciplinariedad: un reto para la formación de una cultura científica básica en el estudiante universitario. *Luz*, 18(3), 94-108. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz>
- Barbachán, E., Pareja, L., Rojas, A., y Castro, L. (2020). Desempeño docente y habilidades investigativas en estudiantes de universidades públicas peruanas. *CONRADO Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos* 16 (74) 93-98. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300093
- Barzola, V.N., Bolívar, O.E., y Navarrete, Y. (2021). Incidencia de la comprensión lectora en las aptitudes investigativas de los estudiantes de educación superior. *Educación Médica Superior*, 34(4), 1-17. <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v34n4/1561-2902-ems-34-04-e2520.pdf>
- Beltrán Molina, R. P., Amésquita Vera de Cuba, J. P., y Turpo-Gebera, O. Teaching performance in the research competencies of master’s students. *Comuni@cción*, 13(4), 262-271. Epub 31 de diciembre de 2022. <https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.13.4.747>
- Bracho Pérez , K. J. (2019). 8. Competencias investigativas del docente para el fortalecimiento de su praxis pedagógica. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 23(1), 188–201. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v23i1.16>
- Boix, v. y Gardner, H. (2021). Competencias globales para un mundo global video conferencia llevada a cabo en el congreso revolución educativa educaixa Barcelona, España. <https://educaixa.org/es/-/veronica-boix-howard-gardner-competencias-globales-para-un-mundo-global>
- Buendía, X. P., Zambrano, L. C. e Insuasty, E. A. (2018). Desarrollo de competencias investigativas de los docentes en formación en el contexto de la práctica pedagógica. *Folios*, (47), 179-195. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/8800>
- Cárdenas Zea, M. P., Sánchez García, E., y Guerra González, C. (2021). La formación de la competencia investigativa mediada por las TIC en el docente universitario. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 51-58
- Casillas-Martín, S., Cabezas-González, M., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2022). Influencia de variables sociofamiliares en la competencia digital en comunicación y colaboración [Influence of socio-familial variables on digital competence in communication and collaboration]. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 63, 7-33. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.84595>
- Castillo Olivares, J. M. D., y Castillo Olivares, A. D. (2021). El impacto de la COVID-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la evaluación. *Campus virtuales: revista científica iberoamericana de tecnología educativa*. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/728>
- Demeshkant, N., Potyrała, K., y Tomczyk, Ł. (2020). Levels of academic teachers digital competence: Polish case-study. In *Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education*. Jhongli City: Asia-Pacific Society for Computers in Education (pp. 591-601). https://www.academia.edu/44533935/Levels_of_academic_teachers_digital_competence_Polish_case_study
- Duche Pérez, A. B., Vera Revilla, C. Y., Pari Rodríguez, N. J. y Ramírez Borja, J. R. (2023). Competencias investigativas en educación superior. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 4(5), 204–217. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1313>

- Estrada Molina, O., (2014). Sistematización teórica sobre la competencia investigativa. *Revista Electrónica Educare*, 18(2), 177-194. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-2.9>
- Fonseca, G., Arteta, J., Ibáñez, X., Martínez, S. y Pedraza, M. (2005). Estudio interpretativo sobre prácticas de enseñanza de profesores de ciencias experimentales con relación al desarrollo de competencias científicas. *Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*. http://ensciencias.uab.es/webblues/www/congres2005/material/comuni_orales/3_relacion_invest/3_1/fonseca_320.pdf
- Galindo-Domínguez, H., Valero, J. M. ., y Verde Trabada, A. (2022). La investigación educativa como elemento clave en el desarrollo de la competencia emprendedora. *Aula Abierta*, 51(1), 17–26. <https://doi.org/10.17811/rifie.51.1.2022.17-26>
- García Vélez, K. A., Ortiz Cárdenas, T., Chávez Loo, M.(2021). Relevancia y dominio de las competencias digitales del docente en la educación superior. *Rdo. Educación Cubana Superior*, 40(3)
- Gayol, M., Montenegro, S. M., Tarrés, M. C., y D’Ottavio, A. E. (2008). Competencias investigativas. Su desarrollo en carreras del área de la salud. *UNI-PLURI/VERSIDAD*, 8(2), 1-8. <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/950/823>
- Guillén-Gámez, F. D., Gómez-García, M., y Ruiz-Palmero, J. (2024). Digital competence in research work: predictors that have an impact on it according to the type of university and gender of the Higher Education teacher:[Digital competence in research work: predictors that have an impact on it according to the type of university and gender of the Higher Education teacher]. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 69, 7-34. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.99992>
- Guitert, M. y Romeu, t. (2019). Estrategias para la docencia en línea. *FUOC*. https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00261609/html5/PID_00261609.html
- Hernández-Escolano, C., Inzolia, Y., Alarcón, D. C., Mendoza, D. J., Bernabé, B., Morocho, M. E., & Mogollón, I. (2021). Impacto de programas formativos orientados al desarrollo competencial de docentes y estudiantes: continuidad de la educación superior en situación de emergencia sanitaria por COVID-19 desde contextos virtuales. *Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)*, 33(2), 196-235. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380835>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). McGraw-Hill
- Juárez, D., y Torres, C. A. (2022). La competencia investigativa básica. Una estrategia didáctica para la era digital. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (58), 1-22. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.03>
- Mendioroz, A., Napal, M. y Peñalva, A. (2022). La competencia investigativa del profesorado en formación: percepciones y desempeño. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24, e28, 1-14. <https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e28.4182> (Revisado el 01.03.2024)
- Pagani, L., Argentin, G., Gui, M., y Stanca, L. (2016). The impact of digital skills on educational outcomes: Evidence from performance tests. *Educational Studies*, 42(2), 137-162. <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1148588>
- Reyes Rodríguez, J. M., Leiva Aguilar, N., y Duran Llaro, K., (2024). Trabajo colaborativo para desarrollar las competencias investigativas de estudiantes de educación superior. https://rclimatol.eu/wp-content/uploads/2024/02/Articulo-RCLIMCS24_0124-Jose-Reyes.pdf
- Rojas, N. N. (2019). Enseñanza de la competencia investigativa: Percepciones y evidencias de los estudiantes universitarios. *Espacios*, 40(41), Article 26. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fuayAN=140963115&lang=es&site=eds-live>
- Salguero, L. A. y Ollarves, Y. C. (2009). Una propuesta de competencias investigativas para los docentes universitarios. *Laurus*, núm. 30, pp. 118-137. <http://www.redalyc.org/html/761/76120651006/>
- Sánchez, M., & Rodríguez, E. A. (2023). Aprendizaje basado en proyectos para la mejora de la competencia investigativa de estudiantes universitarios. *Apuntes Universitarios*, 13(1), 93-111. <https://doi.org/10.17162/au.v13i1.1318>

BY

- Shaw, M. (2002). What Makes Good Research in Software Engineering? [¿Cómo hacer una correcta investigación en Ingeniería de software?]. *International Journal of Software Tools for Technology Transfer*, 4, 1-7. <https://users.dcc.uchile.cl/~cguierr/cursos/INV/Papers/shaw-goodResearch.pdf>
- Suárez, M. (2018). El Efecto Frankenstein en la investigación en las ciencias sociales. Desvelamiento desde la pedagogía de la sospecha. *Revista Acción Pedagógica*, 27(1), 76-85. <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DialnetElEfectoFrankensteinEnLaInvestigacionEnLasCiencias-7442974.pdf>
- Tobón, S. (2008). *Gestión curricular y ciclos propedéuticos*. Bogotá: Ecoe, 6-7.
- Toledo-Lara, G. (2019). *La carrera académica en la Europa del siglo XXI. Entre tensiones y transiciones*. Bosch Editor ISBN: 978-84-120019-9-0. <http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvq2vzkb>
- UNESCO IESALC (2020). Covid-19 y educación superior de los efectos inmediatos al día después. instituto internacional de la UNESCO para la educación superior en américa latina y el caribe (iesalc) <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520>.
- Ureta, G. A. C., Miguel, L. P., y Abásolo, A. V. (2018). El desarrollo de competencias en la educación superior: una experiencia con la competencia aprendizaje autónomo. *En Blanco y Negro*, 9(1), 68-81. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/20543/20421>
- Zapata Ancajima, JC. (2022). Competencia en investigación electrónica y investigación tecnológica en la formación del profesorado. *REVISIÓN HUMANA. Revista Internacional de Humanidades / Revista Internacional De Humanidades*, 12 (5), 1–11. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3984>